

Produção de texto multimodal no terceiro ano do Ensino Médio

Carlos Eduardo Nunes Garcia

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar uma sequência didática de produção textual multimodal para o 3º ano do Ensino Médio. Os pressupostos subjacentes a essa atividade são os trabalhos de Marcuschi (2008) e Koch e Elias (2010) sobre os Gêneros Textuais, as proposições de Ribeiro (2016) a respeito da Multimodalidade no ensino escolar de produção textual e a ideia difundida em diversos trabalhos de que a interação deve ser o fio condutor das aulas de português (Antunes, 2003). Propõe-se aos alunos a produção de uma proposta de redação do Enem. Essa proposição almeja inserir os discentes na realidade da construção da prova de que participarão ao fim da jornada escolar. Na primeira aula, é apresentada a cartilha do participante disponível no site do Inep. Depois, no segundo encontro, é mostrado aos discentes o formato da proposta de redação, com a indicação de suas partes e de sua natureza multimodal. Feitas as exposições e debates, é mostrado o projeto de avaliação formativa, que é a produção de uma proposta de redação do Enem, assumindo os discentes a posição sociodiscursiva de profissionais contratados pelo Inep para produzir esse texto, que deverá ser apresentado em seminário ao docente, que simulará ser o Ministro da Educação. Os resultados obtidos nas turmas do autor nos últimos três anos letivos indicam que essa sequência didática (i) propicia o interesse dos alunos na atividade por conta da possibilidade de acerto do tema da edição do certame, (ii) permite a criação de repositório de propostas para uso em sala de aula e (iii) possibilita a interação entre os discentes e o docente na produção de texto escrito multimodal e de seminário oral, passando por diversos níveis do contínuo fala-escrita proposto por Marcuschi (2010).

Palavras-chave: Proposta de redação do Enem, Multimodalidade, Fala e Escrita, Ensino

ABSTRACT

This essay aims to present a multimodal textual production teaching sequence designed for third-year high school students. The theoretical framework underlying this activity is based on the work of Marcuschi (2008) and Koch and Elias (2010) regarding textual genres, the propositions of Ribeiro (2016) concerning multimodality in classroom writing instruction, and the widely held view that interaction should be the guiding principle of Portuguese language classes (Antunes, 2003). The students are tasked with creating an original Enem writing prompt. This proposal aims to immerse students in the reality of constructing the very examination they will face at the end of their secondary education. In the first class, the Participant's Manual available on the Inep website is introduced. In the second meeting, students are introduced to the format of a writing prompt, in order to identify its components and its multimodal nature. Following these presentations and subsequent debates, a formative assessment project is introduced: the production of an Enem writing prompt. In this task, students assume the socio-discursive role of professionals hired by Inep to produce this text, which must then be presented in a seminar to the instructor, who simulates the role of the Minister of Education. The results obtained in the author's classes over the last three academic years indicate that this teaching sequence (i) fosters student engagement due to the possibility of "predicting" the actual exam theme, (ii) allows for the creation of a repository of prompts for classroom use, and (iii) enables interaction between students and the instructor through the production of multimodal written texts and oral seminars, traversing various levels of the speech-writing continuum proposed by Marcuschi (2010).

Keywords: Enem writing prompt, Multimodality, Speech and Writing, Teaching.

Introdução

O objetivo deste trabalho é apresentar uma sugestão de sequência didática de produção textual multimodal para o 3º ano do Ensino Médio. A proposta se baseia na experiência docente do proponente em turmas de redação desse ano do ensino básico. No entanto, entende-se que são múltiplas as realidades presentes nas milhares de turmas no país. Por isso, faz-se necessária uma abordagem que leve em conta isso. Nesse sentido, são reproduzidas aqui as palavras do professor Carlos Alberto Faraco sobre o que vem a ser a sociedade:

“Entendemos sociedade como uma totalidade complexa no interior da qual transcorre a vida humana em todos os seus aspectos (econômicos, políticos, culturais e psicológicos); nela se dão as práticas coletivas dos grupos e das classes sociais. Ela é, por isso (e aqui estamos pensando, principalmente, nas sociedades industriais e pós-industriais contemporâneas), uma totalidade heterogênea, contraditória, simultaneamente integrada e fragmentada e em constante devir” (Faraco, 2019)

Assim, assume-se aqui a posição de que o Brasil, como sociedade, é um país heterogêneo, contraditório, simultaneamente integrado e fragmentado e em constante devir. Nesse contexto, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma expressão desses atributos, pois os seus participantes são heterogêneos, uma vez que pertencem aos mais diversos grupos sociais e ideológicos, os quais, por sua vez, possuem interesses conflitantes entre si, havendo, por isso, contradições internas no conjunto de milhões de participantes que realizam a prova do Enem todos os anos. O terceiro fator arrolado por Faraco, a integração e a fragmentação da sociedade são bem evidentes no exame. As regras do certame, a data de realização e a prova em si demonstram uma integração social, porque, dada a importância do resultado individual no Enem para o ingresso no nível superior, tanto em instituições públicas quanto privadas, a sociedade é mobilizada em conjunto para esse evento. Por outro lado, as condições materiais dos participantes estão longe de serem integradas, já que as desigualdades sociais pujantes são um desafio para que esse evento unificado proporcione uma avaliação equilibrada.

É nesse contexto que se insere a prova de redação do Enem, na qual se espera que o participante produza um texto dissertativo-argumentativo sobre um determinado tema, mobilizando o conhecimento adquirido no decorrer de sua trajetória de vida, apresentando ainda uma proposta de intervenção para o problema abordado (Inep, 2025). Resumindo os atributos da sociedade mencionados à contradição, podemos observar o quanto os resultados obtidos pelos participantes nos últimos anos revelam as contradições sobre as quais a prova de redação

do Enem é realizada. Não é o objetivo deste texto discutir a eficácia do Enem para a sociedade nem propor outro modelo de avaliação, mas apresentar uma forma de minimizar, em alguns contextos, as contradições existentes por meio uma ação inicial de inserção de discentes nesse universo, representando, pois, o atributo “constante devir” na realidade escolar.

Portanto, a proposição aqui mostrada tem como objetivo levar os alunos a entenderem o contexto de produção da proposta de redação a que serão submetidos ao participarem de alguma edição da prova do Enem. Aqueles discentes que já possuem uma base escolar e uma preparação externa poderão ampliar o seu conhecimento, além de, dependendo da condução do docente, mudar a lógica de automatização de escrita na preparação para a produção desse gênero de texto. Por outro lado, aqueles alunos que não possuem base tendem a ser os mais beneficiados com essa proposta, pois serão apresentados ao contexto sociocultural em que está inserido o Enem e poderão ampliar seu repertório acadêmico na produção da proposta de redação.

Pressupostos teóricos

Os pressupostos subjacentes a essa atividade são os trabalhos de Marcuschi (2008) e Koch e Elias (2010), as proposições de Ribeiro (2016) a respeito da Multimodalidade no ensino escolar de produção textual e a ideia difundida em diversos trabalhos de que a interação deve ser o fio condutor das aulas de português (Antunes, 2003). Nas próximas subseções, detalharemos esses pressupostos.

Gêneros textuais e a proposta de redação da prova do Enem

De acordo com os principais trabalhos de linguística textual, como o de Marcuschi (2008) e o de Koch e Elias (2010), os gêneros textuais são definidos de acordo com a intenção comunicativa dos interlocutores. Dessa forma, como são inúmeras as situações comunicativas, também são inúmeras as possibilidades de surgimento, mudança ou desaparecimento dos gêneros textuais. No que diz respeito às características dos gêneros, é consenso que essas não são rígidas e imutáveis, havendo apenas uma regularidade. Nessa perspectiva, podemos aqui definir a proposta de redação do Enem como um gênero textual cujo objetivo predominante é levar o participante desse exame a produzir um texto dissertativo-argumentativo. Ou seja, a proposta de redação do Enem é uma espécie de metatexto que induz a produção de outro texto. As características desse gênero serão descritas na seção sobre a sequência didática.

Outra noção importante é a de que os gêneros textuais estão inscritos na história. Assim, conforme as alterações das sociedades e das suas respectivas tecnologias, alguns gêneros deixam de circular amplamente enquanto novos surgem. Muitas vezes, um novo gênero se baseia em algum gênero que desapareceu, fenômeno que recebe o nome de transmutação dos gêneros. Um exemplo disso é a transmutação do gênero carta no gênero e-mail. A historicidade dos gêneros, no caso da proposta deste trabalho, é materialmente observada. Vinte anos atrás, não havia a possibilidade de alunos em contexto do ensino médio produzirem o gênero de texto proposta de redação do Enem, uma vez que não existiam condições materiais para isso. É claro que não se desconsidera, como já mencionado na introdução deste texto, que a sociedade brasileira é heterogênea e contraditória, ocorrendo, por isso, casos em que alunos não tenham acesso a nenhum tipo de tecnologia digital, especialmente fora dos centros urbanos. No entanto, hoje é possível fazer esse tipo de atividade na maior parte do país, desde que feitas as devidas adequações à realidade concreta.

Para Marcuschi (2008), as intenções comunicativas são determinadas, entre outras coisas, pelo ambiente onde os textos circulam. Nesse sentido, os textos motivadores presentes na proposta de redação do Enem passam por uma alteração de lugar, pois são retirados de seu contexto de publicação original, por vezes são recortados, e são inseridos em outro ambiente para compor o que se denomina proposta de redação do Enem, que, como será demonstrado, é um gênero de texto com característica multimodal. Além da noção de ambiente, o autor lança mão do conceito de domínio discursivo, que é a esfera de atividade humana dentro da qual determinado gênero circula. A proposta de redação do Enem pode, dessa forma, ser inserida no domínio discursivo escolar, tendo em vista o fato de seu objetivo ser levar o participante a produzir um texto em contexto de seleção para o nível superior de ensino.

Por fim, como será elencado adiante, os gêneros se caracterizam por sua forma, relativamente estável, por seu conteúdo temático e pelo seu estilo. Os indivíduos, ao longo de sua vida, desenvolvem o que se chama de competência metagenérica, “que lhes possibilita interagir de forma conveniente, na medida em que se envolvem nas diversas práticas sociais” (Koch e Elias, 2010). Nessa perspectiva, uma das funções da escola é o desenvolvimento dessa competência. A proposta de redação do Enem, no cenário brasileiro, talvez seja um dos gêneros que tenha relevância significativa na vida de milhões de brasileiros que almejam ocupar um banco universitário, o que evidencia a importância desse gênero textual. Portanto, a proposta aqui apresentada configura-se como uma estratégia para o aprofundamento da competência metagenérica dos discentes que produzirem o texto aqui proposto no ambiente escolar.

Multimodalidade e ensino

Kress & Van Leeuwen (2001, p. 1) propõem a Teoria da Multimodalidade, segundo a qual os significados podem ser expressos através de diversos modos semióticos. Em outras palavras, nessa perspectiva, a linguagem verbal pode interagir com outros modos de linguagem para produção de sentidos. Quando se fala, por exemplo, os gestos e o semblante dos interlocutores também são inseridos no contexto de significação. Mesmo em textos escritos sem imagens, a disposição dos parágrafos e as fontes das letras auxiliam a interpretação, funcionando, pois, como um modo semiótico.

Na atualidade do século XXI, o desenvolvimento das tecnologias digitais amplifica a circulação e a produção de textos multimodais na rede mundial de computadores. As palavras de Eni Orlandi ilustram essa afirmação: “*Com as novas tecnologias de linguagem, à memória carnal das línguas “naturais” juntam-se as várias modalidades da memória metálica, os multi-meios, a informática, a automação*” (Orlandi, 2001:10). Nesse sentido, inúmeros trabalhos têm sido produzidos com o intuito de descrever e analisar a multimodalidade e sua relação com alguns fenômenos linguísticos.

Garcia (2020), por exemplo, propôs o conceito de Intertextualidade Multimodal, que é a materialização do fenômeno da Intertextualidade na integração entre linguagem verbal e outros modos semióticos. O autor usou o meme a seguir para ilustrar esse fenômeno.

Figura 1. Meme com Intertextualidade multimodal (Garcia, 2020, p.126).

Nesse texto, publicado em uma rede social, é possível perceber a integração entre linguagem verbal, com a frase “*Feliz aniversário, John Travolta*”, e a imagem do ator Nicolas Cage. A relação de intertextualidade do meme com o filme *A outra face* (1997), no qual os

atores Nicolas Cage e John Travolta interpretam personagem que trocam de face, somente é ativada pela multimodalidade entre a linguagem verbal, com o nome de Travolta, e a foto de Cage. Em outras palavras, o simples conhecimento do filme e a frase isolada não permitiria a ocorrência da intertextualidade. Revela-se, pois, a importância da Multimodalidade para a produção de sentidos.

Tendo em vista a importância da multimodalidade na nossa sociedade, Ribeiro (2016) trata da importância de consciência sobre a composição multimodal dos textos. Reproduz-se aqui uma das afirmações feitas pela autora:

Nos âmbitos da leitura e da escrita, os letramentos são diversos e possuem níveis de complexidade também diversificados. Sabemos ler muitos produtos editoriais, embora nem sempre saibamos produzi-los ou nem conheçamos os processos de sua construção. A opacidade desses processos, de fato, nem sempre é um problema para o leitor. No entanto, em tempos de participação, de “web 2.0” e “faça você mesmo”, é interessante que o não profissional conheça as ferramentas e as técnicas de que dispõe para compor mensagens e discursos na forma de textos multimodais. (Ribeiro, 2016, p. 35)

A proposta deste artigo vai ao encontro dessa afirmação, uma vez que se entende que é interessante que o aluno entenda a aparente opacidade do processo de construção de uma proposta de redação do Enem. Essa consciência permite que o discente, além de desenvolver sua capacidade metagenérica para a interação com esse gênero, possa ampliar seu repertório sociocultural na medida em que sua pesquisa para a confecção de seu texto e o contato com a produção de seus colegas de classe são estágios de produção de conhecimento. Essa produção de conhecimento em interação se coaduna também com a proposta de Antunes (2003), para quem uma das funções professor de português é “*estimular o desenvolvimento pessoal, social e político de seu aluno, pela ampliação gradativa de suas potencialidades comunicativas*” (Antunes, 2003:17). Logo, a produção de um texto multimodal nos moldes que se propõe tem um caráter extremamente importante na formação escolar. Na próxima seção, será apresentada a sequência didática pautada nos pressupostos elencados.

A sequência didática de produção de proposta de redação do Enem

Conforme demonstrado na seção anterior, define-se a proposta de redação do Enem como um gênero cujo objetivo principal é levar o participante desse exame a produzir um texto dissertativo-argumentativo de acordo com as regras expressas na cartilha do participante que é disponibilizada pelo órgão responsável pela execução do exame, o Inep. Tendo em vistas os objetivos arrolados e o público-alvo da proposta, a sequência didática deve ser realizada em,

pelo menos, três etapas. Na primeira, os estudantes devem ter contato com a cartilha do participante; na segunda, o docente apresenta o gênero textual proposta de redação do Enem; por fim, no último encontro, os discentes divulgam as suas propostas para a classe e para o professor. Essa sequência é descrita a seguir.

Apresentação do Enem e da cartilha do participante

Uma vez que, como se detalhou na introdução, a sociedade brasileira é heterogênea e contraditória, há uma gama infinita de configurações sociais nas salas de aula do terceiro ano do ensino médio. Dessa maneira, entende-se que a primeira parte da sequência didática é a construção de um conhecimento inicial sobre a redação do Enem. Para isso, é de extrema importância que o ponto de partida seja a apresentação do conteúdo da cartilha do participante para os discentes. Essa exposição deve ser adaptada ao contexto escolar específico. O docente pode solicitar a leitura prévia por parte dos alunos, pode somente apresentar um compilado durante a aula ou ainda solicitar que a leitura seja feita na própria sala de aula para posterior debate.

Uma das justificativas para o uso do sintagma “extrema importância” é o fato de, em tempos de proliferação de informações, muitas das quais sem a devida fundamentação na realidade, os alunos poderem ter acesso ao material básico disponibilizado pelo Inep, que serve de base para avaliação. No ano de 2025, por exemplo, foi inserida a informação de que o uso de repertório de bolso, que é uma referência de área do saber sem relação direta com o tema e sem o devido aprofundamento, não era recomendável. Além disso, na cartilha, são disponibilizadas redações exemplares, modelos que formam um excelente corpora tanto para os estudantes quanto para eventuais materiais que o docente faça. Em todos os anos, a cartilha costuma ser publicada pouco tempo antes da prova, mas, no início do ano letivo, é possível utilizar a do ano anterior, desde que seja observado se houve alguma alteração significativa quando a cartilha do ano corrente for divulgada.

No que diz respeito ao conteúdo da cartilha, é interessante o docente informar que o Enem é composto de quatro provas objetivas e uma prova de redação. Outro dado importante a ser mostrado é que “*a prova de redação exigirá de você a produção de um texto dissertativo-argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política*” (Inep, 2025, p. 5). Nesse ponto, o professor pode retomar a noção de gêneros e tipos textuais, enfatizando o que vem a ser um texto dissertativo e

argumentativo, bem como o fato de ser esperado o uso da modalidade formal da língua portuguesa. Para os objetivos desta proposta de sequência, o regente deve enfatizar a questão do tema, que pode ser de ordem social, científica, cultural ou política, afirmando que esse aspecto será detalhado na próxima etapa.

Depois de realizada essa apresentação geral da redação do Enem, os pontos específicos devem ser trabalhados pelo docente, que pode, inclusive, seguir a ordem da cartilha em sua exposição. Os alunos tendem, por exemplo, a se interessar muito pela forma como a sua redação será corrigida, pelos casos de discrepância na correção e, sobretudo, pelas competências avaliadas e seus respectivos critérios. Ao tratar da competência II, a cartilha já mostra, de forma detalhada como é a proposta de redação. Além disso, na parte de recomendações gerais, há a sugestão de que,

“para alcançar bom desempenho na prova de redação do Enem, você deve, antes de escrever seu texto, fazer **uma leitura cuidadosa da proposta apresentada, dos textos motivadores e das instruções**, a fim de que possa compreender perfeitamente o que está sendo solicitado.” (Inep, 2025, p. 37, grifos nossos)

Conforme se afirmou, a proposta de redação do Enem é um gênero cuja interação é muito valiosa para os que estão participando dessa prova. A recomendação do Inep reforça isso ao sugerir a leitura cuidadosa desse texto na prova, pois é um dos quesitos para compreensão do tema proposto. Nesse sentido, o contato com vários textos e, especialmente, a produção desse gênero propicia aos alunos aprofundamento nesse universo. A partir dessa reflexão, chega-se à segunda etapa da sequência.

Análise do gênero proposta de redação do Enem

A segunda parte da sequência aqui proposta começa ainda com a análise da cartilha do participante. Na edição de 2025, no item de recomendações gerais, é interessante notar o uso da multimodalidade para explicar a proposta de redação, como se pode verificar a seguir:

Figura 2. Descrição da proposta de redação na cartilha do participante (Inep, 2025, p. 38)

Ao apresentar essa página da cartilha para a turma, o professor deve chamar atenção dos discentes a respeito da multimodalidade presente tanto na descrição da proposta quanto na própria proposta em si. Nessa descrição, que funcionará como ponto de partida para o estudo com a turma desse gênero, percebe-se que a proposta de 2024 (e também de anos anteriores) se divide em três partes: (i) informações de ordem prática, (ii) textos motivadores e (iii) instruções importantes, que é a parte onde consta a frase temática da proposta de redação. Na parte (ii), é expresso na cartilha que os textos motivadores “*são textos em linguagem verbal e em linguagem não verbal (imagem) que remetem ao tema proposto, a fim de orientar sua reflexão*” (Inep, 2025, p. 38). Em outras palavras, a composição dos textos motivadores é multimodal, assim como também o é a proposta como um todo, uma vez que a própria disposição das partes produz sentidos aos leitores.

Ao definir o gênero proposta de intervenção, que é aquele cuja função é orientar o participante do Enem a produzir um texto dissertativo-argumentativo, foi afirmado que as características desse gênero seriam mostradas nesta seção. Dessa forma, retomando o trabalho de Koch e Elias (2008), pode-se dizer que os gêneros se caracterizam pela sua (i) forma de composição, pelo seu (ii) conteúdo temático e pelo seu (iii) estilo. Logo, o docente deve mostrar aos discentes que, dentro da intenção comunicativa, o estilo esperado para a proposta de redação seja o formal, embora, a depender da natureza do tema, isso possa ser relativizado. Em relação ao conteúdo temático, o professor pode retomar a cartilha do participante para informar que o

conteúdo temático dos textos motivadores é de ordem social, científica, cultural ou política, além de apresentar o caráter metalinguístico das informações de ordem prática e das instruções importantes.

No que diz respeito à forma de composição da proposta de redação, o professor deve mostrar aos alunos a sua natureza multimodal, pois é composto de um formato em que se percebe visualmente as suas partes, sendo a dos textos motivadores compostas pelo modo semiótico verbal e por modos não verbais, como imagens e infográficos. O docente pode explorar, ainda, o fato de os gêneros textuais terem uma forma esperada, mas não rígida, tendo em vista o fato de ter ocorrido uma mudança na quantidade de textos motivadores de 2023, com quatro textos, para 2024, com seis, além do interessante fato de ter acontecido, em 2025, uma inversão das partes, como se pode observar na figura a seguir.

Exame Nacional do Ensino Médio

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira", apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.

TEXTO I

Em 2022, o total de pessoas com 65 anos de idade ou mais no país chegou a 10,9% da população, com alta de 57,4% frente a 2010, quando esse contingente era 7,4% da população. É o que revelam os resultados do universo da população do Brasil desagregada por idade e sexo do Censo Demográfico 2022. "O Estatuto do Idoso define como idoso a pessoa de 60 anos ou mais. O corte de 65 anos ou mais foi utilizado nessa análise para manter comparabilidade internacional e com outras pesquisas que utilizam essa faixa etária, como de mercado de trabalho", justifica a gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE. O aumento da população de 65 anos ou mais e a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, que passou de 24,1% para 19,8%, evidenciam o franco envelhecimento da população brasileira.

GOMES, L. PRITTO. V. Censo 2022. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br>. Acesso em: 21 maio 2025 (adaptado).

TEXTO IV

Um novo estereótipo: o "velho ativo", saudável e com recursos pressiona o "velho inativo", doente e pobre. Nem todos os idosos têm recursos à disposição para aderir a essa corrida.

Idosos são os principais mantenedores dos lares

Disponível em: g1.globo.com. Acesso em: 4 jun. 2025 (adaptado).

TEXTO II

Um movimento na internet, contrário ao pictograma de uma bengala para os idosos, iniciou uma campanha para modificar essa imagem. A empreitada coletiva acabou com a elaboração de um novo desenho, uma figura mais ativa, ao lado da inscrição "60+".

Disponível em: www12.senado.leg.br. Acesso em: 21 maio 2025.

TEXTO V

Dona Maria Rita era tão antiga que na casa da filha estavam habituados a ela como a um móvel velho. Ela não era novidade para ninguém. Mas nunca lhe passara pela cabeça que era uma solitária. Só que não tinha nada para fazer. Era um lazer forçado que em certos momentos se tornava lancinante: nada tinha a fazer no mundo. Senão viver como um gato, como um cachorro. Seu ideal era ser dama de companhia de alguma senhora, mas isso nem se usava mais e mesmo ninguém acreditaria nos seus fortes setenta e sete anos, pensariam que era uma fraca. Não fazia nada, fazia só isso: ser velha. Às vezes ficava deprimida: achava que não servia a nada, não servia sequer a Deus.

LISPECTOR, C. Ondas estívetes de noite. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1974.

TEXTO III

A velhice é tempo de se retratar consigo mesma, de falar da doença, da sexualidade, do tédio e da liberdade de não se encaixar mais nas expectativas sociais. "A velhice não é doença. É destino", escreve Rita Lee. Mas ela mesma mostra que esse destino não é sinônimo de mero encaminhamento para o fim — é campo de novas escolhas, inclusive a de desafiar estereótipos reservados para essa fase da vida.

A atriz Fernanda Montenegro, 95 anos, oferece em suas memórias uma síntese luminosa desse gesto de habitar o tempo com dignidade: "A velhice é o tempo em que a vida já foi vivida e, por isso mesmo, pode finalmente ser olhada de frente, sem o pânico do medilíssimo".

Disponível em: <https://rascunho.com.br>. Acesso em: 17 maio 2025.

TEXTO VI

Quem tem direito de viver mais?

O documentário *Quantos dias. Quantas noites* busca investigar quem, afinal, tem direito a uma vida longa no Brasil. "São inúmeros os marcadores que definem quem vai viver e quem vai sucumbir diante de uma realidade imposta por um sistema bastante perverso", afirma o diretor do documentário.

"O envelhecimento leva a maioria das pessoas a um declínio funcional. Mas, se você chega aos 75 tendo acumulado desigualdades, principalmente pelo racismo, é muito difícil sobreviver com qualidade de vida", diz um médico gerontólogo.

Disponível em: g1.globo.com. Acesso em: 10 jun. 2025 (adaptado).

Figura 3. Proposta do Enem 2025.

Como se pode notar, a forma de composição foi alterada porque as instruções importantes passaram a ocupar a primeira parte da proposta, enquanto as informações de ordem prática ficaram na terceira parte, que passou a ocupar a folha de rascunho. Nesse ponto, o professor, cotejando as propostas de 2023, 2024 e 2025, pode levar a turma a refletir sobre o motivo por que houve essa alteração. Uma das conclusões a que pode se chegar é a de que essa

mudança decorreu do aumento da quantidade de textos motivadores, o que tornou inviável a permanência de três partes em apenas uma página. Já que uma das partes teve que ser retirada da primeira página, uma escala de prioridades teve que ser estabelecida, e as informações de ordem prática ficaram em último lugar. De toda forma, além dessa reflexão importante, é necessário deixar evidente que a forma da proposta é regular, mas não rígida, tal como todos os gêneros textuais.

Uma vez que as instruções importantes passam a ocupar a primeira parte, que é a que, em tese, deve ser a primeira a ser lida, pois é onde consta a frase temática da proposta, o docente deve apresentar aos alunos essa parte e mostrar que, ao longo dos anos, o que costuma mudar nela é justamente a frase temática, que é o núcleo da proposta de redação porque contém os elementos que devem ser abordados ao longo do texto da redação em si. Nesse momento, é interessante que o professor apresente uma lista dos temas das últimas edições do Enem, informando, ainda, que, em todos os anos, há pelo menos, duas aplicações da prova, uma regular e outra destinada a pessoas em privação de liberdade (PPL). A seguir, segue uma sugestão dessa lista.

Quadro 1. Lista de frases temáticas dos últimos dez anos.

2016: “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”
“Caminhos para combater o racismo no Brasil” (PPL)

2017: “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”
“Consequências da busca por padrões de beleza idealizados” (PPL)

2018: “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”
“Formas de organização da sociedade para o enfrentamento de problemas econômicos no Brasil” (PPL)

2019: “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”
“Combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças”
(PPL)

2020: “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”
“A falta de empatia nas relações sociais no Brasil” (PPL)
“O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil” (Digital)¹

2021: “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”
“Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil” (PPL)

2022: “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”

¹ Nesse ano, houve um projeto piloto de aplicação do Enem em computadores em algumas localidades.

“Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil” (PPL)

2023: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”

“Desafios para a (re)inserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil” (PPL)

2024: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”

“Desafios para a valorização da arte de periferia no cenário cultural brasileiro” (PPL)

2025: “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”

“A valorização dos trabalhadores rurais no Brasil” Belém²

“A idade mínima para o trabalho como forma de proteção à infância” (PPL)

A partir de uma leitura inicial, o professor pode solicitar aos discentes que busquem elementos em comum nessas frases temáticas, chegando à conclusão com os discentes que os termos “Brasil” e “sociedade brasileira” se repetem bastante. Nessa altura da formação escolar, espera-se que os alunos tenham minimamente algum conhecimento linguístico de formação de frases. Caso essa proposta seja aplicada a alunos com lacunas nesse tipo de conhecimento, é um momento interessante de o docente tentar preenchê-las. A partir desse conhecimento, prévio ou desenvolvido na classe, o professor pode lançar mão da noção semântica de escopo (cf. Ilari e Geraldi, 2006) e da noção sintática de adjunto adverbial (cf. Cunha e Cintra, 2008) para afirmar que, em geral, as frases temáticas se restringem à realidade brasileiro. Ou seja, o tema da redação terá como escopo a realidade do Brasil. Na lousa ou no quadro digital/slide, o regente pode apresentar a frase temática de 2025:

“Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”

Começando por essa noção de escopo, o professor pode evidenciar as partes que formam a frase, tendo sempre em vista a possibilidade de os discentes não terem conhecimento suficiente para essa análise, situação em que uma retomada será necessária. Talvez, alunos mais avançados possam notar o fato de a frase temática, normalmente, não possuir verbo flexionado, apenas estruturas nominais. Nessa parte, o docente também pode trabalhar a noção de sintagma nominal (SN)³, pois, juntamente com a noção de escopo, esse conhecimento auxilia a

² Em 2025, foi aplicada uma prova específica na cidade de Belém por conta da realização da COP30 naquela capital.

³ Aqui, utilizou-se a notação da Teoria Gerativa (Kenedy, 2013).

interpretação do tema proposto, mesmo que, a depender da escolha do professor, esse nome (SN) não seja usado. A essa altura, a frase estaria assim dividida para os discentes:

(1) [Perspectivas acerca do envelhecimento]_{SN} [na sociedade brasileira]_{SADV - ESCOPO}

Depois, o docente deve especificar as partes do SN que compõe a frase temática, indicando que o que se considera o núcleo do SN, para efeito do tema da redação, é o direcionamento da proposta. Já o sintagma preposicionado (SP) que complementa o núcleo do SN tende constituir o centro de conteúdo do tema da redação, conforme sugerem os esquemas (2) e (3):

(2) [[Perspectivas]_{NÚCLEO/direcionamento} acerca do envelhecimento] [na sociedade brasileira]_{ESCOPO}

(3) [[Perspectivas]_{NÚCLEO/direcionamento} [acerca do envelhecimento]_{SP/tema central da redação}] [na sociedade brasileira]_{ESCOPO}

Uma atividade interessante é pedir que os alunos façam essa análise das frases temáticas dos demais anos apresentados na lista. Após isso, o professor pode debater com os discentes se há ou não uma regularidade no formato da frase temática. Possivelmente, será percebida uma regularidade maior nos temas das aplicações regulares do Enem, ao passo que, nas aplicações extraordinárias, essa regularidade não será percebida. Tendo isso em vista, o docente pode afunilar a análise da outra parte que compõe a proposta de redação, os textos motivadores, para as aplicações regulares. Pensando na forma de composição multimodal da proposta de redação do Enem, o professor pode apresentar um quadro comparativo das propostas dos últimos anos, para que os alunos tenham uma visão histórica da materialização do gênero textual com o qual estarão em contato no dia da prova do referido certame. Segue uma sugestão de quadros dos últimos dez anos.

Quadro 2. Temas de 2016 a 2020.					
Ano	2016	2017	2018	2019	2020
Área do tema	Direitos civis	Direitos civis	Tecnologia	Cultura	Saúde
Direção	Combate	Desafios	<i>*Manipulação do comportamento do usuário</i>	Democratização	Estigma
Centro do tema	Intolerância religiosa	Formação educacional de surdos	<i>*Pelo controle de dados</i>	Acesso ao cinema	Doenças mentais
Escopo	Brasil	Brasil	<i>*Internet</i>	Brasil	Brasil
Quantidade de textos	4	4	4	4	3
Texto de origem digital	4	3	4	2	3
Quantidade de gráficos	1	1	1	1	1
Quantidade de propagandas	0	1	0	0	1
Presença de lei	Sim	Sim	Não	Não	Não
Mês de acesso aos textos on-line	Maio	Junho	Junho	Junho	Julho

A análise do quadro 2, com a composição das propostas entre 2016 e 2020, permite que os discentes entendam, como já mencionado anteriormente neste texto, que, por um lado, a sociedade brasileira é contraditória e com muitos conflitos e que, por outro, os gêneros textuais estão inscritos na história das sociedades. Uma vez que as políticas educacionais estão sempre no centro dos embates políticos, é possível perceber, por exemplo, que, na área do escopo do tema, em 2018, ano de processo eleitoral após a retirada de uma presidente eleita, não houve menção ao Brasil ou à sociedade brasileira. Também é interessante notar, no direcionamento do tema, a palavra “democratização” no ano de 2019, primeiro ano do governo eleito em 2018. Por fim, no ano de 2020, início da Pandemia, a área do tema foi a saúde mental, e o acesso aos textos on-line aconteceu tardiamente. Além desses aspectos sociopolíticos, o cotejo dessas propostas indica a sua multimodalidade, assim como se pode observar no quadro 3.

Temas de 2021 a 2025					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025
Área do tema	Direitos civis	Direitos civis	Trabalho	Cultura	Envelhecimento
Direção	Garantia de acesso	Desafios	Desafios	Desafios	Perspectivas
Centro do tema	Cidadania/ invisibilidade e registro civil	Valorização de comunidades e povos tradicionais	Enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher	Valorização da herança africana	Envelhecimento
Escopo	Brasil	Brasil	Brasil	Brasil	Sociedade brasileira
Quantidade de textos	4	4	4	6	6
Texto de origem digital	4	4	4	3	5
Quantidade de gráficos	1	1	1	0	1
Quantidade de propagandas	1	0	1	2	1
Presença de lei	Sim	Sim	Não	Não	Não
Mês de acesso aos textos on-line	Julho	Junho	Maio/Julho	Maio/Junho	Maio/Junho

Na análise do quadro 3, o professor pode reforçar, entre outras coisas a alteração da quantidade de textos motivadores do ano de 2023 para o ano de 2024, que se repetiu em 2025. Além disso, é digno de nota o fato de haver textos que não são originalmente do mundo digital nesses dois últimos anos. Outro dado é a ausência de lei ou de menção a lei nos últimos três anos. Também extremamente importante trabalhar com os alunos visibilidade a grupos considerados minoritários ou marginalizados nas edições dos últimos anos, como as mulheres, os afrodescendentes e os idosos.

Feitas essas análises, que podem seguir diversos caminhos, dependendo da turma e do docente, deve ser apresentada uma avaliação formativa de produção de texto multimodal: a proposta de redação do Enem. Os discentes assumirão a posição sociodiscursiva de profissionais altamente capacitados contratados pelo Inep para produzir esse texto, que deverá ser apresentado, na terceira aula, em seminário ao docente, que simulará ser o Ministro da Educação. Segue uma sugestão de comando para a avaliação:

Proposta de avaliação

Cada grupo assumirá a posição sociodiscursiva de profissionais altamente qualificados e experientes da área de linguagens contratados pelo Inep para elaborar a proposta de redação do Enem 2026. O grupo deverá apresentar ao “Ministro da Educação” a proposta em _____ (data).

Orientações:

- A proposta deverá ser inédita;
- O formato aplicado pelo Inep no ano anterior deve ser mantido (Proposta de Redação, Instruções, Textos Motivadores etc.);
- Os temas deverão ser relacionados à realidade brasileira;
- Temas polêmicos (aborto, drogas etc.) não serão aceitos pelo “Ministro”.

Valor: ____ pontos

Produção do texto multimodal e apresentação do seminário

Sugere-se que, entre a proposição do trabalho e avaliação formativa, haja um interstício de algumas semanas para que os alunos possam preparar tanto o texto quanto a apresentação. Nesse período, o professor pode atuar como orientador dos trabalhos. É importante também que seja disponibilizado um arquivo digital editável sobre o qual os discentes produzam o seu texto. Recomenda-se o uso de algum site de conversão de arquivo da prova do Enem, que é disponibilizado em *.pdf, para *.doc. Nessa etapa, os alunos deverão, primeiramente, definir o tema que será apresentado, elaborando, em seguida, a frase temática, segundo os critérios explorados nas aulas. Depois, o grupo deverá fazer a escolha dos textos motivadores, à qual se sucederá de uma edição ou corte de partes dos textos, tendo em vista o espaço da proposta. Nessa parte, o docente deve reforçar com os discentes a necessidade de escolha também de textos sem linguagem verbal, uma vez que a própria cartilha do participante indica isso, bem como deve indicar que, em caso de dois textos visuais/imagéticos, cada um deve estar em um lado da proposta. Nesse ponto, o professor, ainda, deve ser sensível para adequar a sequência à realidade escolar, disponibilizando, se necessário, um computador ou um laboratório de informática para a produção do texto.

Além da forma da composição, o docente deve levar os alunos a entenderem o contexto social do momento da atividade para que os alunos percebam de que realidade material a proposta está emergindo, sempre lembrando-os da historicidade dos gêneros textuais. Para isso, durante as orientações, que podem ocorrer nas aulas, assuntos que estejam em alta no debate público devem ser abordados, pensando-se sempre na pertinência de sua inserção em uma prova da envergadura do Enem. Nesse sentido, pode ser cobrada, junto da apresentação da proposta no seminário, uma justificativa para a escolha do tema, em cotejo com os quadros apresentados e com os debates públicos.

Resultados

Os resultados obtidos nas turmas do autor nos últimos três anos letivos indicam que essa sequência didática propicia, em um nível imediato, interesse dos alunos na atividade por conta da possibilidade de acerto do tema da edição do certame. Além disso, permite a criação de repositório de propostas para uso tanto no ano em que foram produzidas quanto em outros períodos letivos, sempre com a informação da autoria. Outro resultado é o fato de a proposta possibilitar a interação entre os discentes e o docente na produção de texto escrito multimodal e de seminário oral, passando por diversos níveis do contínuo fala-escrita proposto por Marcuschi (2010). Embora o foco deste trabalho recaia sobre o processo de produção do texto, são exibidas a seguir duas propostas de redação elaboradas por alunas do 3º ano do ensino médio no ano letivo de 2025, que gentilmente autorizaram a reprodução de seus trabalhos.

Figura 4. Propostas de redação elaboradas por alunas do 3º ano do ensino médio em 2025.

Conforme se pode perceber, no que se refere à composição multimodal, as discentes respeitaram o formato presente até o ano de 2024, que serviu de base para a cartilha usada na turma, com quatro textos motivadores e com as três partes na mesma página. Além disso, elas, na segunda proposta, distribuíram as imagens nos dois lados da página. Na primeira proposta, a frase temática escolhida foi “Os desafios para a permanência de profissionais qualificados no Brasil”, enquanto, na segunda, elas escolheram “Desafios para combater a desigualdade digital no Brasil”. Esses são exemplos de inúmeras produções que têm sido produzidas nos últimos anos em turmas do 3º ano do ensino médio, levando sempre em conta a historicidade do gênero textual proposta de redação do Enem, bem como a sua composição multimodal.

Considerações finais

Espera-se que as discussões, análises e a sequência didática exposta sirvam de base para a prática didática de profissionais de língua portuguesa que atuam não só no 3º ano do ensino médio, mas em outros anos letivos. Além disso, esta proposta pode e deve ser incrementada com a experiência dos professores e também dos alunos.

Informações complementares

Carlos Eduardo Nunes Garcia

Titulação: doutor em Letras Vernáculas (UFRJ)

Afiliação: Centro Federal Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG)

Cidade: Leopoldina

Estado: Minas Gerais

E-mail: nunes_carlosedu@hotmail.com

ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9112-7490>

Conflito de interesses

O autor declara não possuir conflito de interesses.

Declaração ética

O trabalho apresentado não utilizou dados pessoais, pois é uma proposta de atividade, não se configurando, portanto, como pesquisa com seres humanos.

Link para preprint:

Declaração de disponibilidade de dados

O trabalho apresentado não utilizou dados. As informações sobre as propostas de redação do Enem estão disponíveis no site do Mec: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/provas-e-gabaritos> .

Declaração de uso de IA

O autor declara que nenhuma ferramenta de IA foi utilizada para a confecção deste trabalho.

Referências bibliográficas

- ANTUNES, Irandé. *Aula de português: encontro e interação*. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.
- CUNHA, C. & CINTRA, L. *Nova gramática do português contemporâneo*. Rio de Janeiro: Lexikon, 5º Ed., 2008 [1987].
- FARACO, C. A. *História do português*. São Paulo: Parábola, 2019.
- GARCIA, C. E. N. *Intertextualidade multimodal*. DIACRITICA, v. 34, p. 122-134, 2020.
- ILARI, R. & GERALDI. *Semântica*. 11ª ed. São Paulo: Ática, 2006.
- INEP, Instituto Nacional De Estudos E Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. *A redação do Enem 2025: a cartilha do participante*. Brasília: Inep, 2025. Disponível em <https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/a_redacao_no_enem_2025_cartilha_do_participante.pdf>. Acesso em 01/04/2026.
- KENEDY, E. *Curso básico de linguística gerativa*. São Paulo: Contexto, 2013.
- KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. *Ler e compreender os sentidos do texto*. São Paulo: Contexto, 2010.
- KRESS, G. & VAN LEEUWEN, T. *Multimodal discourse: the modes and media of contemporary communication*. New York: Oxford University Press, 2001.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. *Produção textual, análise de gêneros e compreensão*. São Paulo: Parábola, 2008.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. *Da fala para escrita: atividades de retextualização*. São Paulo: Cortez, 2010.
- ORLANDI, E. *Análise de Discurso: Princípios e Procedimentos*. São Paulo: Pontes, 2001.
- RIBEIRO, Ana Elisa. *Textos multimodais: leitura e produção*. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.